

ANALISA KEPUASAN MASYARAKAT KOTA DAN KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP PROYEK PENGENDALIAN BANJIR PERKOTAAN DENGAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS

Moh. Sofyan

sofyan.proyek@gmail.com

ABSTRAK:

Untuk mendapatkan potret isu-isu sosial berikut partisipasi masyarakat terkini untuk diintegrasikan dalam program pengendalian banjir perkotaan pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan paska konstruksi. Potret tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengeliminasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif program konstruksi pengendalian banjir perkotaan secara partisipatif dilihat dari perspektif pemangku kepentingan utama, pendukung, dan pengambil kebijakan terkait program tersebut. Tujuan dari studi ini adalah mendorong hadirnya rasa memiliki, tanggung jawab, dan menumbuhkembangkan pemangku kepentingan utama, pendukung, dan pengambil kebijakan atas program normalisasi sungai/pembangunan prasarana pengendali banjir Kali Brangkal baik pada pra konstruksi, tahap konstruksi, dan paska konstruksi. Penggunaan metode IPA adalah dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang masuk pada kuadran-kuadran pada peta Importance Performance Matrix. Hasil studi menunjukkan bahwa proyek pengendalian banjir yang telah dibangun, belum sesuai dengan harapan masyarakat. Koordinasi dengan Pihak Kontraktor pada saat pelaksanaan proyek, Sosialisasi dari Pemerintah Kota pada saat sebelum pelaksanaan proyek, dan Sosialisasi dari Dinas PU Pengairan pada saat sebelum pelaksanaan proyek, sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat. Sosialisasi dari Pihak Balai Sungai pada saat selesai pelaksanaan proyek, dan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan proyek kinerjanya tidak terlalu istimewa. Sosialisasi dari Pemerintah Kota pada saat selesai pelaksanaan proyek, dan Sosialisasi dari Dinas PU Pengairan pada saat selesai pelaksanaan proyek dan dirasakan oleh masyarakat terlalu berlebihan.

Kata kunci: banjir perkotaan, kepuasan masyarakat.

ABSTRACT:

The portrait of the social issues following the latest public participation to be integrated in the urban flood control program in the pre-construction,

construction and post-construction. The portrait is expected to be considered in order to eliminate the negative impacts and maximize the positive impact of urban flood control construction program in a participatory manner from the perspective of key stakeholders, advocates, and policy makers related to the program. The purpose of this study is to encourage the presence of a sense of belonging, responsibility, and foster key stakeholders, advocates, and policy makers on a river normalization program/construction of flood control infrastructure Brangkal good time at pre-construction, construction and post-construction. IPA is the use of the method in people's satisfaction levels are entered in quadrants on a map Importance Performance Matrix. The study shows that a flood control project that has been built, not in accordance with the expectations of society. The coordination with the Contractor at the time of project implementation, socialization of the City at the time prior to the implementation of the project, and the socialization of the Department of Irrigation Works in the moments before the implementation of the project, is in conformity with perceived by the public. The socialization of the River Center at the time of completion of the project, and Community Involvement in project implementation performance is not too special. Socialization of the City at the time of completion of the project, and the socialization of the Department of Irrigation Works at the time of completion of the project and is perceived by the public too much.

Key words: *urban flooding, community satisfaction.*

PENDAHULUAN

Banjir merupakan permasalahan umum terjadi di sebagian wilayah Indonesia, terutama di daerah padat penduduk misalnya di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, kerugian yang ditimbulkannya besar baik dari segi materi maupun kerugian jiwa. Maka, sudah selayaknya permasalahan banjir perlu mendapatkan perhatian yang serius karena merupakan permasalahan di masyarakat. Dengan anggapan bahwa permasalahan banjir merupakan masalah umum, sudah semestinya dari berbagai pihak perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan banjir dan sedini mungkin diantisipasi, untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Hasibuan (2004), banjir adalah jumlah debit air yang melebihi kapasitas pengaliran air tertentu, ataupun meluapnya aliran air pada palung sungai atau saluran sehingga air melimpah dari kiri kanan tanggul sungai atau saluran. Dalam kepentingan yang lebih teknis, banjir dapat di sebut sebagai genangan air

yang terjadi di suatu lokasi yang diakibatkan oleh: 1) perubahan tata guna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) pembuangan sampah; 3) erosi dan sedimentasi; 4) kawasan kumuh sepanjang jalur drainase; 5) perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat; 6) curah hujan yang tinggi; 7) pengaruh fisiografi/geofisik sungai; 8) kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai; 9) pengaruh air pasang; 10) penurunan tanah dan rob (genangan akibat pasang surut air laut); 11) drainase lahan; 12) bendung dan bangunan air; dan 13) kerusakan bangunan pengendali banjir (Kodoatie, 2002).

Pengendalian banjir merupakan suatu yang kompleks. Dimensi rekayasannya melibatkan banyak disiplin ilmu teknik antara lain: hidrologi, hidrolika, erosi DAS, teknik sungai, morfologi dan sedimentasi sungai, rekayasa sistem pengendalian banjir, sistem drainase kota, bangunan air, dan lain-lain. Di samping itu, suksesnya program pengendalian banjir juga tergantung dari aspek lainnya yang menyangkut sosial, ekonomi, lingkungan, institusi, hukum, dan lain-lain. Pengendalian banjir merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air yang lebih spesifik untuk mengendalikan debit banjir umumnya melalui DAM pengendali banjir, atau peningkatan sistem pembawa (sungai, drainase) dan pencegahan hal-hal yang berpotensi merusak dengan cara mengelola tata guna lahan dan daerah banjir.

Analisa dampak sosial merupakan suatu proses yang menjamin bahwa pelaksanaan suatu tindakan cukup terinformasikan dan mempertimbangkan isu-isu sosial kunci yang relevan, serta menyediakan suatu strategi partisipasi untuk melibatkan *stakeholders* secara luas. Oleh karena itu, berbagai variable yang potensial mempengaruhi dampak dan keberhasilan suatu program dan kebijakan antara lain: status sosial ekonomi, usia, gender, bahasa, dan lain-lain. Harus diketahui secara jelas. Implikasinya, melalui pengumpulan data dan analisa, dampak sosial menjadikan perencana mampu berkonsultasi dengan *stakeholders* lain mengenai prioritas isu-isu kritis dan menentukan bagaimana hal ini diatasi, maka dampak sosial proyek pengelolaan banjir perkotaan diterjemahkan secara bebas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah sosial dan partisipasi potensial yang diprediksi akan mengemuka pada tahap pra

konstruksi, tahap konstruksi, dan paska konstruksi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program pengelolaan dampak banjir perkotaan dilihat dari perspektif *multistakeholder*.

Hasil Riset Nurdianto dan Fauzi dalam *Perencanaan Normalisasi dan Perbaikan Tanggul Kali Brangkal kabupaten Mojokerto* (2009) menyebutkan bahwa:

1. Kali Brangkal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan pertanian di Kabupaten Mojokerto dengan luas daerah tangkapan hujan 128,67 KM dengan produksi padi 6 ton/ha.
2. Pada Pebruari 2004 terjadi kelebihan debit di sepanjang Kali Brangkal yang menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Mojokerto dan mengganggu kegiatan perekonomian.
3. Berdasarkan hasil survey, kelebihan debit air tersebut disebabkan oleh:
 - a) Penampang yang sebagian besar ada di hulu sudah tidak mampu menampung debit air akibat perubahan tata guna lahan.
 - b) Penyempitan alur sungai terjadi pada lahan hulu sungai atau tempat tertentu
4. Solusi yang diambil upaya perbaikan penampang sungai adalah dengan cara pembuatan tanggul dan pengerukan sedimen.
5. Dalam hasil riset ini tdk terungkap upaya pengendalian banjir berbasis masyarakat.
6. Secara spesifik diprediksi akan muncul persoalan-persoalan sosio-ekonomi di wilayah sub proyek seperti diperlihatkan dalam potret di bawah ini.

Untuk mendapatkan potret isu-isu sosial berikut partisipasi masyarakat terkini untuk diintegrasikan dalam program pengendalian banjir perkotaan pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan paska konstruksi. Potret tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengeliminasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif program konstruksi pengendalian banjir perkotaan secara partisipatif dilihat dari perspektif pemangku kepentingan utama, pendukung, dan pengambil kebijakan terkait program tersebut.

Permasalahan utama yang ingin diketahui adalah bagaimanakah penilaian masyarakat terhadap rencana pembangunan fisik pengendali banjir berikut isu-isu kritis apakah yang diprediksi mengemuka pada saat pra konstruksi, tahap konstruksi, dan paska konstruksi di Kali Brangkal khususnya di Kelurahan Prajurit Kulon, dan Desa Sooko?

Tujuan dari studi ini adalah mendorong hadirnya rasa memiliki, tanggung jawab, dan menumbuhkembangkan pemangku kepentingan utama, pendukung, dan pengambil kebijakan atas program normalisasi sungai/pembangunan prasarana pengendali banjir Kali Brangkal baik pada pra konstruksi, tahap konstruksi, dan paska konstruksi.

METODE

Metode *Importance Performance Analysis (IPA)* pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang dikenal pula sebagai *quadrant analysis* (Brandt, 2000 dan Latu & Everett, 2000). IPA telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja.

Penerapan teknik IPA dimulai dengan identifikasi atribut-atribut yang relevan terhadap situasi pilihan yang diamati. Daftar atribut-atribut dapat dikembangkan dengan mengacu kepada literatur-literatur, melakukan *interview*, dan menggunakan penilaian manajerial dengan menggunakan mean, median atau pengukuran ranking, skor kepentingan dan kinerja atribut dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi atau rendah; kemudian dengan memasang kedua set rangking tersebut, masing-masing atribut ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kuadran kepentingan kinerja (Crompton dan Duray, 1985).

Penggunaan metode IPA adalah dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang masuk pada kuadran-kuadran pada peta *Importance Performance Matrix*.

Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing variabel pada keempat kuadran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kuadran 1 (*Concentrate Here*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh *stakeholder*, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan *stakeholder* (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan.

2. Kuadran 2 (*Keep Up The Good Work*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh *stakeholder*, dan faktor-faktor yang dianggap *stakeholder* sudah sesuai dengan yang dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan.

3. Kuadran 3 (*Low Priority*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh *stakeholder*, dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh *stakeholder* sangat kecil.

4. Kuadran 4 (*Possible Overkill*)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh *stakeholder*, dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini perlu mendapat perhatian agar terjaga efektif dan efisien.

Survey kepuasan masyarakat terhadap proyek pengendalian banjir Kota dan Kabupaten Mojokerto dilaksanakan selama bulan Februari 2016 menyebarkan 100 eksemplar kuesioner kepada masyarakat yang berada di pinggir Kali Brangkal dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1 dan Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Kuadran 1 (*Concentrate Here*)

Terdapat 1 butir pernyataan yang masuk ke dalam Kuadran I yaitu: proyek pengendalian banjir yang telah dibangun. Faktor ini dianggap penting oleh Pemerintah, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan Masyarakat (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Hal ini perlu mendapat perhatian dan evaluasi dari instansi terkait, bahwa proyek pengendalian banjir yang telah dibangun, belum mampu mengatasi banjir yang terjadi di Kota dan Kabupaten Mojokerto.

2. Kuadran 2 (*Keep Up The Good Work*)

Terdapat 3 butir pernyataan yang masuk ke dalam Kuadran II yaitu: Koordinasi dengan Pihak Kontraktor pada saat pelaksanaan proyek, Sosialisasi dari Pemerintah Kota pada saat sebelum pelaksanaan proyek, dan Sosialisasi dari Dinas PU Pengairan pada saat sebelum pelaksanaan proyek. Faktor-faktor ini dianggap penting oleh Pemerintah, dan faktor-faktor yang dianggap masyarakat sudah sesuai dengan yang dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi dan harus tetap dipertahankan.

3. Kuadran 3 (*Low Priority*)

Terdapat 2 butir pernyataan yang masuk ke dalam Kuadran III yaitu: Sosialisasi dari Pihak Balai Sungai pada saat selesai pelaksanaan proyek, dan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan proyek. Faktor-faktor ini dianggap kurang penting oleh Pemerintah, dan pada kenyatannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan Sosialisasi dari Pihak Balai Sungai, dan Keterlibatan Masyarakat terhadap proyek pengendalian banjir perkotaan perlu mendapat perhatian serius.

4. Kuadran 4 (*Possible Overkill*)

Terdapat 2 butir pernyataan yang masuk ke dalam Kuadran IV yaitu: Sosialisasi dari Pemerintah Kota pada saat selesai pelaksanaan proyek, dan Sosialisasi dari Dinas PU Pengairan pada saat selesai pelaksanaan proyek. Faktor-faktor ini dianggap kurang penting oleh Pemerintah, dan dirasakan oleh masyarakat terlalu berlebihan.

SIMPULAN

Proyek pengendalian banjir perkotaan belum efektif dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Belum adanya sosialisasi dari Pihak Balai Sungai Brantas pada saat selesai pelaksanaan proyek pengendalian banjir perkotaan Masyarakat sebagai stakeholder utama kurang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek pengendalian banjir perkotaan. Sosialisasi dari Pemerintah Kota dan Dinas PU Pengairan pada saat selesai pelaksanaan proyek kurang efektif sehingga masyarakat menilai terlalu berlebihan dalam melaksanakan sosialisasi terkait proyek pengendalian banjir perkotaan.

Perlu evaluasi lebih lanjut terhadap proyek pengendalian banjir perkotaan dari mulai pemilihan lokasi proyek, manajemen proyek, dan desain proyek, sehingga kedepan proyek pengendalian banjir mampu mengendalikan dan memenej banjir dengan baik dan benar. Sosialisasi dari Pihak Balai Sungai Brantas, Pemerintah Kota dan Dinas PU Pengairan pada saat selesai pelaksanaan proyek pengendalian banjir perkotaan sangat diperlukan terutama dalam hal mengajak masyarakat dalam menjaga dan merawat proyek pengendalian banjir yang telah selesai dibangun. Diperlukan keterlibatan masyarakat sebagai stakeholder utama, karena bagaimanapun masyarakat yang akan secara langsung menerima manfaat dari proyek proyek pengendalian banjir yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, D.R. (2000). *An Outside-In Approach to Determining Customer Driven Priorities for Improvement and Innovation*. White Paper Series, Volume 2.
- Crompton dan Duray. (1985). *Importance Performance Analysis*.
- Hasibuan, SP. Malayu. (2004), *Manajemen SDM*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Latu, T.M. dan Everett, A.M. (2004). *Review of Satisfaction Research and Measurement Approaches*. New Zealand: Wellington.
- Martilla, J. A., dan James J. C. (1977). *Importance-Performance Analysis*. *Journal of Marketing*, Volume 41, No. 1 (Jan.,1977), pp. 77-79.

Nurdiyanto dan Fauzi. (2009). *Perencanaan Normalisasi dan Perbaikan Tanggul Kali Brangkal Kabupaten Mojokerto.*

Robert J. Kodoatie dkk. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi.

Robert J. Kodotie dan Sugiyanto. (2002). *Banjir (Beberapa Penyebab Dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.

Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief. (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi.

LAMPIRAN

Gambar 1: Peta Importance-Performance

Tabel 1. Jumlah Responden Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki		Perempuan		Total	
		f	%	F	%	F	%
Prajurit Kulon	Prajurit Kulon	5	10,00	1	2,00	6	12,00
	Surodinawan	31	62,00	13	26,00	44	88,00
Total		36	72,00	14	28,00	50	100,00

Tabel 2. Jumlah Responden Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki		Perempuan		Total	
		f	%	F	%	f	%
Sooko	Sooko	38	76,00	12	24,00	50	100,00
Total		38	76,00	12	24,00	50	100,00

Gambar 2. Analisa Kudran Kepuasan Masyarakat Kota dan Kabupaten Mojokerto Terhadap Proyek Pengendalian Banjir Perkotaan

Tabel 3. Butir Pertanyaan

NO	BUTIR PERNYATAAN
P1	Proyek pengendalian banjir yang telah di bangun
P2	Koordinasi dengan Pihak Kontraktor pada saat pelaksanaan proyek
P3	Sosialisasi dari Pemerintah Kota pada saat sebelum pelaksanaan proyek
P4	Sosialisasi dari Pemerintah Kota pada saat selesai pelaksanaan proyek
P5	Sosialisasi dari Pihak Balai Sungai pada saat sebelum pelaksanaan proyek
P6	Sosialisasi dari Pihak Balai Sungai pada saat selesai pelaksanaan proyek
P7	Sosialisasi dari Dinas PU Pengairan pada saat sebelum pelaksanaan proyek
P8	Sosialisasi dari Dinas PU Pengairan pada saat selesai pelaksanaan proyek
P9	Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan proyek